

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Factores de riesgo para el desarrollo de carcinoma basocelular en sujetos menores de 50 años atendidos en el Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”: estudio de casos y controles

2. Planteamiento del problema

El carcinoma basocelular (CBC) es el tipo de cáncer más frecuentemente diagnosticado a nivel mundial, con una incidencia creciente que no se limita únicamente a los adultos mayores, sino que también afecta a personas menores de 50 años. Aunque en México se han descrito algunas características del CBC de inicio temprano, no se han identificado estudios que evalúen de forma integral si ciertos factores de riesgo, como el fototipo cutáneo, las quemaduras solares, la exposición a radiación ultravioleta, el uso de cámaras de bronceado, el consumo de fármacos fotosensibilizantes, el tabaquismo y los antecedentes familiares de cáncer de piel o CBC temprano, influyen en su desarrollo. Ante esta ausencia, se plantea investigar cuáles de estos factores se asocian con el desarrollo de CBC en personas menores de 50 años, comparándolos con un grupo control.

3. Objetivo general

Evaluar los factores de riesgo para el desarrollo de CBC en sujetos menores de 50 años atendidos en el Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio” y compararlos con un grupo control.

Específicos

- Determinar el fototipo de piel.
- Investigar el antecedente de quemaduras solares.
- Estimar el grado de exposición a la RUV solar.
- Establecer el antecedente del uso de cámaras de bronceado.
- Determinar el uso previo de fármacos fotosensibilizantes.
- Investigar el antecedente de tabaquismo.
- Establecer el antecedente familiar de cáncer cutáneo.
- Determinar el antecedente familiar de CBC de inicio temprano.

4. Diseño

Estudio casos y controles

5. Métodos

Se implementará el siguiente procedimiento para dos grupos: casos y controles. En el grupo de casos, dermatólogos referirán pacientes de 18 a 49 años con diagnóstico de CBC a la tesista, quien verificará criterios de inclusión, explicará el estudio y obtendrá consentimiento informado mediante un cuestionario que recoge datos demográficos y factores de riesgo relacionados con el CBC. Simultáneamente, se incluirán sujetos control con diagnósticos dermatológicos distintos a CBC, referidos y evaluados bajo el mismo protocolo. Ambos grupos responderán de forma autónoma un cuestionario sin datos sensibles, que la tesista recogerá, asegurando completitud y legibilidad. Además, se entregará a los participantes una tarjeta informativa con contacto para resolver dudas o conocer resultados. Finalmente, los datos se integrarán en una base de Excel para análisis estadístico a cargo de la codirectora de tesis, y la tesista elaborará el informe final con asesoría del director y codirectora de tesis.

6. Institución a implementar

Instituto Dermatológico de Jalisco "Dr. José Barba Rubio"

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Instituto Dermatológico de Jalisco "Dr. José Barba Rubio" con número de registro 2025-04-CEIIDJ-06.

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 3. <u>Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura | |